

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТДА КРЕАТИВ ИНДУСТРИЯНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Анджон иқтисодиёт ва қурилиш институти “Тармоқлар иқтисодиёти”
кафедраси ассистенти Абдуғаниев Ядгарбек Жавланович

Аннотация. Мазкур мақола инновацион иқтисодиётнинг амалдаги ривожланиш босқичларида креатив индустриянинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамиятини ўрганишга ва таҳлил қилишга бағишланган.

Глобаллашиб бораётган кишилиқ жамиятининг интеллектуал маҳсули бўлган креатив индустрияни ривожланган мамлакатлардаги илғор тажрибалари қиёсий таққосланиб, жаҳон креатив индустриясининг ривожланиш моделларидан миллий иқтисодиётни ривожлантиришда самарали қўлланилишига оид тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: креатив иқтисодиёт, креатив индустрия, интеллектуал фаолият, инновацион иқтисодиёт, иқтисодий ўсиш, рақамли трансформация, инвестиция.

Кириш. Жаҳон хўжалигида креатив индустрия фаол ривожланаётган глобал тармоқлардан бири саналиб, ушбу йўналиш яқин истиқболда жаҳон миқёсидаги иқтисодий ўсишнинг асосий манбаларидан бири сифатида юзага чиқиши қайд этилмоқда. Зеро, халқаро иқтисодиётнинг институционал тузилишида рўй бераётган трансформация жараёнлари айни инновацион омилларга, креатив индустрияга таянилмоқда.

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев алоҳида қайд этганидек, “Янги давр учун янги ғоя ва ташаббуслар керак, янги натижалар керак. Шундагина у том маънода янги давр бўлади” [11]. 2024 йилнинг 3 октябрида “Креатив иқтисодиёт тўғрисида”ги Қонунни имзолангани ҳамда 2024 йил 2-4 октябрь кунлари Тошкент шаҳрида Креатив иқтисодиёт бўйича IV Бутунжаҳон анжумани ўтказилгани ҳам юқоридаги фикрларимизга далил бўлади.

Бутунжаҳон анжумани якуни билан Ўзбекистонда 2030 йилгача креатив иқтисодиётни ривожлантириш концепцияси ҳамда уни 2025–2026 йилларда амалга ошириш бўйича давлат дастури лойиҳаси ишлаб чиқилиб тасдиқланди.

“Креатив иқтисодиёт тўғрисида”ги қонунда, креатив индустрияга – интеллектуал мулк устуворлигига асосланган ва иқтисодий қимматга эга бўлган товарларни (ишларни, хизматларни) яратиш, ишлаб чиқариш, сақлаш, тарқатиш ва илгари суриш билан боғлиқ бўлган иқтисодий фаолият турларининг мажмуи ҳисобланади [12], деб таъриф берилган.

Адабиётлар таҳлили. Гарчи, ҳозирги кунгача креатив иқтисодиётнинг ва креатив индустриянинг умумэтироф этилган ягона таърифи ишлаб чиқилмаган бўлсада, қатор хорижлик олимларнинг илмий тадқиқотларида

креатив индустрия, креатив иқтисодиёт тушунчаларига айрим ёндашувлар баён этилган.

Олимлардан Е.В.Зеленцова креатив индустрияга таъриф бериб жумладан шундай дейди: “Креатив индустрия - мураккаб, кўп қатламли мавзу бўлиб, унда санъат, иқтисодиёт, ва шаҳарларни ривожлантириш масалалари билан боғланади.” [4].

О.А.Заровнятнихнинг нуқтаи назарича эса “Креатив индустрия – бу иқтисодиётнинг интеллектуал фаолият билан боғлиқ бўлган тармоғи бўлиб, асосан ғоялар ва технологиялар асосида ривожланади. Бу атаманинг синонимлари “креатив иқтисодиёт” ва “маданий индустрия”дир [5].

Америкалик олим Р.Флорида ўз изланишларида “Креативлик техникавий ихтиролар, янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва янги фирмалар яратишда, маданий креативлик ва бадиий ижодда, компьютер графикасидан то рақамли мусиқа ва анимациягача бўлган мутлақо янги тармоқларнинг пайдо бўлишида намоён бўлади”, деб таъкидлаган [7].

Россиялик олим М.Гнедовскийнинг талқинига кўра, “Креатив ёки ижодий индустрия – бу индивидуал ижодкорлик, маҳорат ёки истеъдодга асосланган ва интеллектуал мулкни ишлаб чиқариш ва эксплуатация қилиш асосида қўшимча қиймат ва иш ўринларини яратиши мумкин бўлган фаолиятдир” [3].

Демак, креативликка (лотинча, инглизча “create ” – яратиш, “creative” – яратувчи, ижодкор маъноларини англатиб) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ва мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти [10], деб таъриф берсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот давомида креатив индустрия ва креатив иқтисодиёт тушунчаларига мутахассис олимларнинг таърифлари ўрганилиб, иқтисодий моҳияти солиштирма таҳлил қилинган. Шунингдек, тадқиқотда креатив индустрияни ривожлантиришнинг турли моделлари ва методлари ўрганилган ва таҳлил этилган. Диалектик, тизимли ёндашув, киёслаш, таҳлил усули ҳамда гуруҳлаш усуллари тадқиқот методологиясини ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Креатив индустрия - интеллектуал фаолият натижасида яратилган товар ва хизматларни сотишга асосланган иқтисодиётнинг махсус тармоғи ҳисобланар экан, ушбу товар ва хизматларни ишлаб чиқаришда технология, инновация ва креативликнинг ривожланиши алоҳида ўрин эгаллайди.

Жаҳон амалиётида креатив индустрия ўз ичига икки мингдан ортиқ соҳаларни қамраб олган бўлиб, креатив индустрия шаҳарлар ва бутун мамлакат иқтисодий ривожланишининг “драйверига”, яъни “ўсиш нуқтасига”

айланиб бормоқда. UNESCO ташкилоти ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирги вақтда маданият ва креатив соҳалар жаҳон ЯИМнинг 3,1%ни ва барча иш ўринларининг 6,2% ини ташкил қилмоқда [9].

Мамлакатимизда бугунги кунга қадар ижодкорлик соҳаси бўйича 9563 та корхона рўйхатга олинди, яқка тартибдаги тадбиркорларни ҳисобга олмаганда 84068 нафар ишчи-хизматчи жалб этилган. Соҳадаги барча корхоналарнинг 83 фоизи ёки 7931 таси 9 тагача ишчиси бўлган микрофирма корхоналардир, 49 тагача бўлган кичик корхоналар сони эса 1264 тани, жами 368 та корхонада 50 дан ортиқ ходимлар фаолият юритмоқда.

205 та ахборот технологиялари марказлари, 100 дан ортиқ дизайн марказлари, 60 та анимацион марказлар, 30 ўйинларни ишлаб чиқиш марказлари ва 20 дан ортиқ санъат галереяларининг мавжудлиги, шунингдек, давлат тасарруфидаги олий таълим муассасаларининг алоқа, урбанистика (шаҳарсозлик), меҳмонхона хўжалиги, журналистика ва маркетинг йўналишлари бўйича талабаларни қабул қилиш бўйича йиллик квотаси 9,3 минг нафарни ташкил қилиши инновацион иқтисодийнинг креатив индустрияси пойдевори ўзига хос омиллардан шаклланаётганига ишорадир.

Дунёдаги институционал муҳитнинг сифатини баҳолашда иқтисодий ривожланишнинг асосий шarti сифатида Жаҳон ҳамжамияти томонидан қабул қилинган халқаро рейтинг ва индекслар нафақат экспертлар, балки давлатлар даражасида ҳам ислохотлар ва ижтимоий-иқтисодий сиёсат мезони сифатида қўлланиб келинади.

Хусусан, 2022 йилда Ўзбекистон 2021 йилда эълон қилинган ва ўзи учун устувор деб билган жами 19 та халқаро рейтингдан 11 тасида ўз позициясини яхшилади. Жумладан, 2022 йилда Глобал инновациялар индексида ўз ўрнини 4 поғонага кўтариб, 132 та давлат орасида 82-ўринни, Рақобатбардош саноат унумдорлиги индексида 5 поғонага кўтариб, 154 та давлат орасида 89-ўринни, Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингига 18 поғонага яхшилаб, 193 та давлат ичида 69-ўринни эгаллади.

2023 йилда Глобал инновациялар индексида Ўзбекистон 82-ўринни сақлаб, Ўзбекистон инновациялар соҳасида миллий иқтисодий ривожланиш даражасига таққослаганда юқори кўрсаткичга эришган мамлакатлар қаторидан жой олди, яъни ялпи ички маҳсулотга нисбатан инновацияларнинг юқори самарадорлиги қайд этилди [14].

Дунёда креатив иқтисодийнинг ривожланиши жадал суръатлар билан кечаётгани ва кўплаб мамлакатларнинг иқтисодий ўсишида муҳим рол ўйнаши сир эмас, албатта. Айниқса, ёшлар учун бу иқтисодийнинг энг истиқболли тармоғи бўлиб, аҳолининг 60 фоизини 30 ёшгача бўлган болалар ва ёшлар ташкил этадиган Ўзбекистон учун ўзига хос долзарблик касб этади.

Бу борада хорижий илғор тажрибаларни ўрганиш ҳар томонлама мақсадга мувофиқ саналади.

Креатив индустриянинг ривожланиши манзарасида Европанинг бир қатор шаҳарларида янги иқтисодий ривожланиш сиёсати ва стратегиялари вужудга келмоқда. Лондон, Берлин ва Барселона каби шаҳарларда креатив тармоқларнинг фаол ўсиши рўй бермоқда. Хусусан, Лондонда 386 мингдан зиёд креатив тадбиркорлар фаолият юритиб, улар 19 миллиард фунт стерлингга яқин даромад келтиради ва бу Британия пойтахти иқтисодиётининг 16 фоизини ташкил қилади.

Манбага кўра, реклама, архитектура, ахборот технологиялари ва ноширлик каби ижодий соҳалар Лондондаги умумий иш ўринларининг 16,3% ни ташкил этади [6]. Буюк Британия креатив индустрияси 2 миллиондан ортиқ кишини банд қилган ва бу - мамлакатдаги ишга яроқли кишиларнинг ҳар йигирманчиси креатив иқтисодиётда банд, деганидир. Бу эса Британия таълим соҳасидаги банд бўлганлар сони (2,5 миллион киши) билан деярли яқин кўрсаткичдир. Буюк Британия креатив индустриясининг мамлакат иқтисодиётидаги улуши 77 миллиард фунт стерлингни ташкил этиб, ушбу тармоқда 1,7 миллиондан зиёд ишчи ўринлари яратилган.

Креатив индустрия фаол ривожланаётган ҳудудлардан Берлинда 170 минг ходимга эга бўлган 24 мингдан ортиқ креатив корхоналар фаолият юритаётган бўлса, Барселона креатив индустрияси доимий ўсишда ва янги иш ўринлари билан таъминлаш, рақобатбардошликни ошириш ва фаровонликни оширишнинг кучли воситаси ҳисобланиб, “The Catalan Institute of Cultural креатив тадбиркорлар фаолиятини мувофиқлаштириб боради [11].

Креатив сектор ва тармоқларни молиялаштириш долзарб муаммо сифатида юзага чиққанлиги боисидан Европада самарали молиявий экотизимни яратиш устида иш олиб борилмоқда.

АҚШда креатив иқтисодиёт иқтисодий ўсишда асосий рол ўйнайди. Голливуд, Кремний водийси, Нью-Йорк ва Лос-Анжелес дунёдаги ижодий индустрия марказлари ҳисобланади.

Америка модели негизида тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш, ижодий қобилият ва яратувчанликни ривожлантириш сиёсати устунлик қилиб, “глокализация” стратегияси кенг қўлланилади. Глокализация бу иқтисодий, ижтимоий, маданий ривожланиш жараёни бўлиб, бу кўп йўналишли тенденцияларнинг биргаликда мавжудлиги ва хорижлик истеъмолчиларнинг эҳтиёжларига мослаштирилган маҳсулот ва хизматларни яратишга йўналтирилганлиги билан тавсифланади [8].

АҚШда федерал даражада креатив соҳалар учун ягона сиёсат мавжуд бўлмаса-да, mazkur сиёсат барча штатлар, муниципалитетлар ва тармоқлар даражасида қўллаб-қувватланади.

Скандинавия модели ушбу худудда жойлашган мамлакатлардаги креатив индустрия модели тадбиркорлик фаолиятида креатив кўникмаларни амалий қўллашга ўргатувчи касб-хунар таълими тизимига ихтисослашган. Шунингдек, грантлар асосида қўллаб-қувватлаш, инновацияларни рағбатлантириш ва ижодкорликка инвестиция киритишга асосланади [1].

Осиё модели ижодий маҳсулотнинг инновацион таркибий қисмини яратишга қаратилган. Жанубий Корея К-поп, кино ва телекўрсатувлар каби маданият ва креатив индустрия соҳаларини ривожлантиришга катта сармоя киритади. Ҳукумат корейс маданиятини хорижга экспорт қилишни фаол қўллаб-қувватламоқда. Жанубий Кореяда “Корея ижодий контент агентлиги” ва корейс товарларини халқаро бозорга олиб чиқиш сиёсати билан шуғулланади. Хитой креатив индустрияси эса иқтисодиётдаги хусусий сектор капиталига таянади.

Қозоғистонда 2021 йил ноябр ойида 2021-2025 йилларда ижодий тармоқларни ривожлантириш концепцияси қабул қилиниб, унинг доирасида “Маданият тўғрисида”ги қонун ва ”Тадбиркорлик кодекси”га тегишли ўзгартиришлар киритилди. Ушбу чора-тадбирлар санъат, дизайн ва ахборот технологиялари каби соҳаларда ишлаётган кишиларни ва компанияларни қўллаб-қувватлаш учун зарур шарт-шароитларни яратишда муҳим аҳамият касб этади.

2022 йилда Қирғизистонда креатив иқтисодиёт бўйича Президент ҳузурида махсус кенгаш тузилиб, солиқ ва имтиёзларнинг алоҳида тартибини кўзда тутувчи “Креатив индустриялар парки тўғрисида”ги қонун қабул қилинди [13].

Ушбу кўриб ўтилган моделлар таҳлилидан қуйидаги муаммоларни қайд этиш мумкин:

креатив индустрия ижодий таълим даражасининг пастлиги ва янги технологиялар билан ишлаш кўникмаларининг етишмаслиги;
мамлакатлар салоҳиятига нисбатан, инвестициялар ҳажмининг етарли даражада эмаслиги;

- айрим ижодий соҳаларда иш ҳақининг пастлиги шулар жумласидандир.

Юқоридагиларга кўра шуни алоҳида қайд этиш жоизки, Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг ривожланишида, рақамли трансформация жараёнларида креатив индустрия салмоғини ошириш, уни баҳолаш ҳамда ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилишга доир илмий-амалий

кўникмаларни ва тадқиқотларни мазмунан янги босқичларда ташкил қилиш долзарб масала ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар. Креатив иқтисодийнинг Ўзбекистонда хорижий илғор тажрибаларидан фойдаланиш қуйидагиларга кўра муҳим саналиб, уларни амалиётга татбиқ этиш ижтимоий нафлилик ва иқтисодий самарадорликка олиб келади:

ижодий соҳалар вакиллари учун улар фаолият юритадиган ва ўз асарларини намойиш этадиган махсус ижодий худудлар, кўргазма майдонлари ва студияларни ташкил этиш;

ижодий мутахассисларнинг фаолиятларини сезиларли даражада осонлаштирадиган зарурий жиҳозлар, компьютерлар ва дастурий таъминотдан фойдаланишни таъминлаш шаклида қўллаб-қувватлаш (технологик рақамлаштириш);

креатив индустрия вакилларининг малакасини ошириш учун жаҳоннинг етакчи мутахассисларидан, пешқадам компанияларидан ўқув дастурлари ва маҳорат дарсларини ташкил этиш;

креатив индустрияда стартап ва лойиҳаларни ривожлантириш учун грантлар ва кредитлар бериш жамғармасини ташкил этиш;

мамлакат ичида ва хорижда креатив индустрия субъектлари ўртасида янги билим ва кўникмалар ҳамда тажрибалар алмашиш учун тармоқ платформаларини ташкил қилиш ва ундан фойдаланиш.

Адабиётлар

лагова И.Ю. Зарубежный опыт развития креативных индустрий // Проблемы современных социокультурных исследований: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.- практич. конф. 27 октября 2020г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 45–48.

усмухамедов Ойбек Суратбекович Креатив индустрияни ривожланишининг жаҳон тажрибаси // Экономика и финансы (Узбекистан). 2022. №11 (159).

U

Ведовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России //

L

Вленцова Е.В. Творческие (креативные) индустрии. Справочник. – Москва: 2022. - С.13.

аровнятных О.А. Креативные индустрии:тематический свод/ Департамент культуры Тюменской области. Тюмень : ГАУК ТОНБ, 2022. – 54 с..

к

иорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее/ Пер. с англ. М.:

КлассикаXXI, 2005.430 с;

ь

е

Н

1

естанов Р.З. Креативные индустрии – модели развития // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. С. 173–196.

NESCO.org (2022).

HYPERLINK

"http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/5.-

Р

Е

Ё

Ж

PERLINK

"https://yuz.uz/uz/news/kreativ-iqtisodiyot-mohiyati-va-uni-

М

Ш

У

Ф

Х

К

Н

И

М

К

Н

У

Б

П

К

Р

М

О

У

В

У

А

Т

Г

О

П

А

Ж

Б

И

Б

У

Б

У